

Синельников С.П.

Преподаватель

ГБОУ СПО “Волгоградский индустриальный техникум”

**ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(март – октябрь 1917 г.)**

В период с марта по октябрь 1917 г. Временное правительство инициировало и приступило к проведению в жизнь ряда внеконфессиональных постановлений, существенно меняющих отношения между государством, обществом и Церковью. Закон “О свободе совести” и другие решения правительства изменили положение Церкви, с одной стороны предоставив ей относительную независимость от государства, но с другой, значительно ограничив её участие в религиозном просвещении народа. Платой за приобретённую Церковью свободу стал провозглашённый правительством принцип свободы совести или необязательности принадлежать к какому-либо вероисповеданию. В сфере религиозного обучения принцип необязательности явился испытанием и соблазном для неверующих и сомневающихся, маловерных, формально принадлежащих к Церкви и невоцерковленных, что имело далеко идущие последствия.

В историографии высказываются различные мнения о внеконфессиональной политике Временного правительства, об отношении к ней Церкви, даются разные оценки реформам правительства в области религиозного образования и законоположениям, регулирующим деятельность Православной Церкви в новых условиях¹. Признавая существенный вклад исследователей в изучение темы внеконфессиональной политики Временного правительства и государственно-церковных отношений в период с марта по октябрь 1917 г., следует отметить, что в отдельных статьях превалирует концептуальная заданность, ведущая к однозначным и некорректным оценкам, некоторые выводы не подкрепляются документами, используется ограниченный круг архивных материалов. В работах историков преобладают общие характеристики внеконфессиональной политики Временного правительства, вместе с тем пока не подверглись глубокой проработке отдельные проблемы и направления в отношениях Церкви и государства.

В последние годы осуществлены отдельные масштабные публикации, посвящённые деятельности Временного правительства², выполнены переиздания и обзоры деяний и определений 1-й сессии Священного Собора Православной Российской Церкви³. Положение и деятельность Церкви

¹ См.: *Одинцов М.И.* На пути к Поместному собору (февраль–август 1917 г.) // *Религиоведение*. 2001. – № 2. – С. 9-30; *Редькина О.Ю.* Школа светская или церковная? (из опыта реформы народного образования в России, февраль–сентябрь 1917 г.) // *Религия, церковь в России и за рубежом*. – М., 1996. – С. 38-45; *Бовкало А.А.* Февральская революция и проблемы взаимоотношения Церкви и государства // *Церковь и государство в русской православной и западной латинской традициях: Материалы конференции 22-23 марта 1996 г.* – СПб., 1996. – С. 62–76; *Соколов А.В.* Временное правительство и Русская православная церковь: 1917 год: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – СПб., 2002. – 198 с.; *Фёдоров В.А.* Временное правительство и его вероисповедная политика // *Православная энциклопедия* / Под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – Т. 9. Владимирская икона Божией Матери – второе пришествие. – М., 2005. – С. 510-514; *Бабкин М.А.* Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. – конец 1917 г.): [моногр.] / Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2007. – 532 с.; *Гайда Ф.А.* Русская Церковь и политическая ситуация после Февральской революции 1917 г.: (К постановке вопроса) // *Из истории российской иерархии: Ст. и док-ты*. – М., 2002. – С. 60-68; *Кравецкий А.Г.* Церковная миссия в переходную эпоху: от церкви господствующей к церкви гонимой // *Церковь и время* [М.]. – 2003. – № 3 (24). – С. 170–187; *его же*. Светское, советское и конфессиональное // *Отечественные записки*. 2008. – № 1 (40). С. 198-219; *Ковырзин К.В.* Российская Православная Церковь и поиски принципов церковно-государственных отношений после февральской революции (март 1917 г. – январь 1918 г.): автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – М., 2010. – 29 с.

² *Журналы заседаний Временного правительства: март-окт. 1917 г.: В 4 т. / Сост. Е.Д. Гринько, О.В. Лавинская. О.В. Лавинская. – М., 2001–2004. – Т. 1: Март-апр. 1917 г. / Отв. ред. и авт. предисл. Б.Ф. Додонов. – 2001. – 447 с.; – Т. 2: Май-июнь 1917 г. / Ред. Б.Ф. Додонов. – 2002. – 511 с.; – Т. 3: Июль-август 1917 г. / сост. Е.Д. Гринько; отв. ред. тома Б.Ф. Додонов. – 2004. – 413 с.; – Т. 4: Сентябрь-октябрь 1917 г. / сост. Е.Д. Гринько; отв. ред. Б.Ф. Додонов. – 2004. – 510 с.)*

³ *Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.* – М., 1994. – Вып. 1-й. – 34 с.; Вып. 2-й. – 30 с.; Вып. 3-й. – 68 с.; Вып. 4-й. – 55 с. [Репринт. изд. 1918 г., вып. 1-4]; *Определения и постановления Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов / Вступ. статья и публ. подготовлены прот. Владиславом Цыпиним // Богословский вестник*. 1993. – Т. [1.] – № 1. – С. 102-174; *Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.* – Т. 2. Деяния XVII–XXX. – М., 1994. – 456 с. [Репринт. изд.: Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга II. Вып. 1: Деяния XVII–XXX. Пг., 1918. – 456 с.]; *Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–*

ви и духовенства в связи со свержением монархии раскрыты в сборнике документов М.А. Бабкина¹.

В связи с этим возникает потребность более глубокого изучения такого сектора политики Временного правительства, как религиозное образование, правовое положение, место и роль которого, а также обстоятельства противостояния Церкви и государства по этой проблеме – пока достаточно полно еще не определены ни в историографии, ни в документальных изданиях. Немалый научный интерес вызывается выяснением вопроса о состоянии религиозного образования в указанный период, причём с разных точек зрения, и по возможности всех “участников” процесса – государственных, церковных и общественных органов и организаций, педагогических, церковно-общественных, церковно-приходских, профессиональных и родительских организаций, союзов и комитетов, а также народа в лице учащихся и учащихся, прихожан и родителей, законоучителей и духовенства.

По данной теме имеется большой комплекс архивных исторических документов, без которых невозможно составить представление о религиозно-образовательной составляющей внеконфессиональной политики Временного правительства. К ним относятся: а) постановления и законопроекты Временного правительства, докладные записки Министерства народного просвещения и его департамента; б) материалы о деятельности, докладные записки и доклады, тезисы к законопроектам, журналы заседаний Государственного комитета по народному образованию; в) представления и речи Обер-прокурора, записки Министерства исповеданий; г) определения Святейшего Правительствующего Синода и Св. Собора Православной Российской Церкви, а также доклады, выступления на заседаниях Собора и XV-го законоучительского соборного отдела; д) резолюции и постановления союзов и съездов духовенства и мирян, благочиннических собраний, чрезвычайных съездов духовенства; е) протоколы съездов учащихся и педагогических советов средних учебных заведений, письма групп учителей, выступления учащихся на губернских съездах учителей; ж) резолюции и воззвания Всероссийского съезда законоучителей (июль 1917 г.), резолюции Всероссийских съездов – деятелей учительских семинарий, церковно-учительских школ, родительских организаций, докладные записки Патриарху; з) огромный массив документов составляют приговоры и акты приходских собраний, заявления, прошения и постановления прихожан, церковно-приходских советов, общих собраний родительских союзов и комитетов при учебных заведениях, родителей и женских союзов, собраний законоучителей, а также письма и заявления отдельных лиц и групп в Собор и во Временное правительство.

Указанные документы содержатся в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ): Ф. Р-3431 – Всероссийский Церковный Поместный Собор (Священный Собор) Православной Российской Церкви (1917); Ф. 2315 – Министерство просвещения Временного правительства (1917); Ф. 1803 – Государственный комитет по народному образованию Министерства народного просвещения Временного правительства (1917); Ф. 1779 – Канцелярия Временного правительства (1917). В Российском государственном историческом архиве (РГИА) в фонде Училищного совета при Синоде (Ф. 803. Оп. 12) отложились документы со всей России с протестами против исключения Закона Божия, направленные во Всероссийский законоучительский союз². Богатая и разнообразная информация по проблеме содержится в региональных архивохранилищах.

Серьёзным подспорьем в работе над темой является обращение к материалам, опубликованным в церковных, церковно-общественных и правительственных периодических изданиях 1917 г. – в газете “Всероссийский Церковно-общественный вестник” и в общероссийских журналах (“Вестник Временного правительства”, “Бюллетень Государственного комитета по народному образованию”, “Педагогические известия”, “Церковные Ведомости”, “Религия и школа” [издание Всероссийского законоучительского союза]), а также в епархиальных изданиях (к примеру: на Нижней Волге и Дону – “Астраханские епархиальные ведомости”, “Саратовские епархиальные ведомости”, “Донская христианская мысль” и др.).

Таким образом, многомерному изучению проблемы отображения у Церкви церковно-приходских школ и отмены обязательности изучения Закона Божия могут послужить архивные документы и материалы периодической печати.

1918 гг: Обзор деяний: первая сессия. Т. 1 / Сост. А.Г. Кравецкий; соавт. А.А. Плетнева, Гезела-Афанасия Шредер и Гюнтер Шульц. – М., 2002. – 451 с.

¹ Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные документы по истории Русской православной церкви) / Сост., авт. предисловия и комментариев М.А. Бабкин. – М., 2006. – 504 с.

² См.: Материалы Всероссийского союза законоучителей. Приговоры, постановления, протоколы и акты по отдельным приходам и благочинническим округам с выражением протеста против предполагаемого исключения Закона Божия из курса начальных и средних учебных заведений (1917 г.) // РГИА, ф. 803, оп. 12, д. 136-203; в том числе по отдельным епархиям – Астраханской (д. 137), Донской (д. 150), Саратовской (д. 188), Московской (д. 168), Петроградской (д. 175)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012